

Дата публикации: 5 мая 2022

DOI: [10.52270/26585561_2022_14_16_61](https://doi.org/10.52270/26585561_2022_14_16_61)

Исторические науки

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ВОПРОСЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ТРАДИЦИОННОМ ХОЗЯЙСТВОВАНИИ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ЯКУТИИ В ПЕРВЫЙ ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Санникова Яна Михайловна¹

¹Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СОП РАН, ул. Петровского 1, Якутск, Россия, E-mail: sannikowa@mail.ru

Аннотация

В статье рассматриваются природные условия и вопросы использования земельных ресурсов в традиционном хозяйствовании коренного населения исследуемого региона. Первый постсоветский период в Якутии, изучение ее арктических и северных территорий, внёс свои особенности в формирование земельного фонда. В связи с этим сельскохозяйственные угодья включали олени и конские пастбища. И хотя централизованного учета их в то время не было, на примере хозяйств в районах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера можно показать распределение земель и специфику землепользования в зависимости от специализации районов. В то же время показаны земельные ресурсы на основе данных улусов/районов с определением количества наслегов и сельских населенных пунктов по группам районов специализации и традиционных отраслей хозяйства. Рассмотренные статистические данные дают исследовательский материал для дальнейшего изучения проблемы развития традиционного хозяйства в Якутии.

Ключевые слова: природные условия, земельные ресурсы, Арктика, Якутия, традиционное хозяйство.

I. ВВЕДЕНИЕ

В данной статье представлен анализ природных условий, в которых осуществляли свою деятельность хозяйства, существовавшие в естественных природных условиях, где особое внимание уделяется климатическим особенностям, хозяйственному районированию, специфике земельных ресурсов и землепользованию по группам районов.

Рассмотрены вопросы касающиеся изучения традиционного хозяйства Якутской Арктики в условиях трансформаций постсоветского периода 90-х годов XX века. Историко-антропологические подходы в рамках изучения вопросов аграрной истории позволяют выделить природные условия и земельные ресурсы в качестве самостоятельного показателя в исследовании традиционного хозяйства.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Вопросы использования природных ресурсов и рационального ведения хозяйства в повседневной жизнедеятельности коренного населения лежат в основе изучения традиционного хозяйственного уклада жизни. Современные исследователи обращают внимание на те или иные аспекты данных вопросов в зависимости от географических особенностей (например, Нефедова, 2003; Пономарева, Степанова, 2009; Егоров, Пономарева, Федорова, 2009), традиционного природопользования и ментального опыта в хозяйствовании коренных народов (Гудыма, Булатов, 2002; Филиппова, 2009; Калаврий, 2021; Никифоров, 2019; Винокурова, 2013 и др.), непосредственно регионального земельного фонда и особенностей земельных ресурсов, землепользования (Алексеев, 2008; Новиков, 2021; Гаврильева и др., 2020; Поисеев, 2017). В исследованиях последних лет раскрываются вопросы экономико-географического и сельскохозяйственного положения различных регионов, и только ряд работ показывают заявленные вопросы в историческом контексте (Филиппова, 2009; Винокурова, 2013). Также можно выделить классификацию по сельскохозяйственному зонированию и эколого-экономическому районированию, применяемую при раскрытии представленной темы (Тихонов, 1996; Поисеев, 1999). Якутия, как мы все знаем, самый крупный по территории регион России, но также и самый малозаселенный, что обусловлено экстремальными и малоприспособленными природными условиями хозяйственной жизнедеятельности населения. Данная характеристика относится и к первому постсоветскому периоду. Республика Саха (Якутия) расположена на севере Восточной Сибири, выходит к Северному Ледовитому океану, омывается морями Лаптевых и Восточно-Сибирским, включает Новосибирские острова и занимает 3,102 млн кв. км. Более 1/3 территории находится за Северным полярным кругом. Большую часть территории занимают обширные горные системы, нагорья и плоскогорья. В центре располагается обширная Центрально-Якутская равнина. Вдоль правого берега рек Лены и Алдана протягивается Верхоянский хребет, к востоку от него - хребет Черского. Отличительные черты географического положения Якутии - удалённость, изолированность. На северо-западе находится бухта Нордвик, к северу от нее - о. Большой Бегичев, к востоку от которого расположены Анабарский и Оленёкский заливы. К востоку от дельты р. Лены глубоко в сушу вдаётся губа Буор-Хая с бухтой Тикси, восточнее которой расположены Янский и Колымский заливы. Крупные реки - Лена, Анабар, Оленёк, Яна, Индигирка и Колыма. Граничит с Красноярским краем, Иркутской, Читинской, Амурской и Магаданской областями, Хабаровским краем и Чукоткой. На такой обширной территории представлено сразу 4 климатические зоны. Большую часть края (около 80%) занимает тайга. На севере узкая полоса лесотундры переходит в тундру и сменяется арктической пустыней. Соответственно, флора и фауна Якутии представлена типичными представителями этих климатических поясов (Офиц. сайт Министерства природных ресурсов...).

С точки зрения географической среды и экономики республика находится в маргинальных (краевых) и экстремальных (непригодных) для жизни условиях регионального развития. Кроме того, более 40% территории находится за Полярным кругом и не менее 10% - выше предельного высотного распространения населенных мест. Средняя годовая температура воздуха ниже нуля градусов, а длительность безморозного периода свыше 100 дней (более-менее гарантированные условия для земледелия) отмечается лишь в немногих местах Центральной Якутии по долинам рек. Треть территории находится на сильнольдистых вечномёрзлых грунтах, что является фактором неустойчивости ландшафтов, что требует значительных дополнительных затрат для строительства, восстановления земель и в целом хозяйственной деятельности. Реки и озера в течение 6-8 месяцев скованы мощным ледовым панцирем.

Климатическая зима длится на протяжении 7-9 месяцев (Географические основания..., 2003, с. 21-22). Самый суровый край Земли был освоен коренными народами, которые до сих пор сохраняют и адаптируют свои традиционные хозяйственные занятия к реалиям современного мира. С точки зрения сельскохозяйственного освоения территории животноводческое направление традиционно остается ведущим в силу специфики природно-климатических условий, структуры сельскохозяйственных угодий, где значительное место занимают сенокосы и пастбища, и традиционные трудовые навыки местного населения (Географические основания..., 2003, с.81-82).

Всего в Республике Саха (Якутия) 34 улуса/района, в ареал нашего изучения входят 15 арктических и северных улусов/районов, в том числе 13 официально включенных в арктическую зону России: прибрежные арктические – Анабарский национальный (долгано-эвенкийский), Булунский, Усть-Янский, Аллаиховский, Нижнеколымский; арктические и северные – Оленекский эвенкийский национальный, Жиганский национальный эвенкийский, Эвено-Бытантайский национальный, Верхоянский, Абыйский, Среднеколымский, Момский, Верхнеколымский, Оймяконский, Томпонский (Официальный интернет-портал правовой информации...). Данные территориальные рамки учитывают природно – хозяйственные особенности развития изучаемых улусов. Здесь применены классификации по сельскохозяйственным зонам и схемы разделения эколого-экономических районов Якутии. Природно-климатические и экономические особенности производства в разных частях республики предопределяют наличие целого ряда хозяйственных образований, отличающихся своей специализацией.

С учетом этого в аграрном секторе республики экономист Н. Н. Тихонов выделяет десять сельскохозяйственных зон, которые, на мой взгляд, наиболее близко отражают распределение улусов республики на группы по хозяйственно-экономическому критерию (Тихонов, 1996, с. 6-7). Арктические и северные улусы разделены по четырем зонам: Тундровая оленеводческо-промысловая – Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Нижнеколымский, Усть-Янский улусы; Западная лесотундровая оленеводческо-промысловая – Жиганский и Оленекский улусы; Северо-Восточная животноводческо-олeneводческо-промысловая – Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский и Эвено-Бытантайский улусы, Индигиро-Колымская зона мясо-молочного скотоводства и промыслов – Абыйский, Верхнеколымский, Среднеколымский улусы. Также по республике существуют Западно-Виллюйская зона мясо-молочного скотоводства, коневодства и земледелия, Восточно-Виллюйская зона мясо-молочного скотоводства и коневодства, Юго-Западная молочно-мясо-картофельно-овощная зона, Пригородная зона молочно-мясного скотоводства, картофелеводства и овощеводства, Лено-Амгинская зона мясо-молочного скотоводства, коневодства и земледелия, Южная животноводческо-олeneводческо-промысловая зона.

Предлагаемая И. И. Поисеевым схема разделения на основе административных единиц - улусов республики на эколого-экономические районы совпадает с данным делением на сельскохозяйственные зоны. Совмещение экологических требований с развитием и размещением экономики в пределах выделенных географических районов позволило выделить восемь эколого-экономических районов в границах улусов республики. Рассматриваемые 15 улусов входят в четыре первых эколого-экономических районов: тундровый - Анабарский, Булунский, Усть-Янский, Аллаиховский, Нижнеколымский; индигиро-колымский - Абыйский, Верхнеколымский и Среднеколымский; северо-западный лесотундровый - Оленекский и Жиганский; Восточный горно-северотаежный - Томпонский, Оймяконский, Момский, Верхоянский и Эвено-Бытантайский. Также другие улусы республики входят в состав остальных четырех эколого-экономических районов: виллюйский среднетаежный, юго-западный среднетаежный, центральный аласно-среднетаежный, южный горно-среднетаежный (Там же. - С.61-72).

Рис. 1. Природно-хозяйственное разделение 15 изучаемых районов на три группы.

На основе вышеизложенных двух принятых классификаций автор применяет природно-хозяйственное районирование 15 изучаемых улусов (районов) на три группы (рис.1). В первую Северо-западно-прибрежную (оленоводческо-промысловую) группу вошли пять прибрежных арктических улусов – Аллаиховский, Анабарский, Булуновский, Нижнеколымский, Усть-Янский и прилегающие северо-западные, заполярные Жиганский и Оленекский улусы – в этих семи улусах исторически сложившееся комплексное направление традиционного хозяйства – оленоводческо-промысловое (основная специализация - оленоводство, рыболовный и охотничий промыслы). Вторая Северо-восточная группа представлена пятью северо-восточными улусами – Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский, Эвено-Бытантайский, где специализируются на животноводческо-оленоводческо-промысловом направлениях (оленоводство, коневодство, скотоводство и охотничий промысел). Третья Индигиро-колымская группа включает три индигиро-колымских улуса – Абыйский, Верхнеколымский, Среднеколымский, в них развивается животноводческо-промысловое направление с локальным оленоводством (скотоводство, коневодство, охотничий и рыболовный промыслы). Во всех 15 улусах были представлены (в разных соотношениях) все виды животноводства и промыслов локально – весь комплекс северного хозяйства.

В каждой группе улусы были представлены по наслегам и поселениям следующим образом (табл.1).

Наслеги и поселения по группам 15 улусов/районов по итогам 1999 г.

Таблица 1

Группы районов/ Улусы/районы	Территория улуса, тыс. кв. км	Наслеги	Поселения/н аселенные пункты	Земли с/х назначения, тыс. га
Северо-западно-прибрежная (оленоводческо-промысловая)				
Аллаиховский	107,3	5 - Берелехский Быягнырский Ойотунгский Русско-Устьинский Юкагирский	6 сельские, 1 поселок	0,63, сенокосы – 97%
Анабарский	55,6	3 – Саскылахский Эбеляхский Юрюнг-Хаинский	3 сельские	-
Булунский	223,6	8 – Быковский Борогонский Булунский Сиктяхский Туматский Тюметинский Хара-Улахский Ыстаннахский	9 сельские, 1 поселок	-
Нижнеколымский	87,1	3 – Олёринский Походский Халарчинский	12 сельские, 1 поселок (с 1 п.п.)*	7,7 тыс. га, из них сенокосы – 21,7%, пастбища – 78,3%
Усть-Янский	120,3	7 – Казачинский Омолойский Сиялннхский Туматский Усть-Янский Уяндинский Юкагирский	7 сельские (с 6 п.п. до 1998 г.), 4 поселка	4,1 тыс. га, из них сенокосы – 46,7%, пастбища – 53,3%.
Жиганский	140,2	4 – Бестяхский Жиганский Ленский Линдинский	4 сельские (с 3 п.п. до 1998 г.)	2,2 тыс. га, из них сенокосы – 49,8% и пастбища – 50,2 %.
Оленекский	318,1	4 – Жилиндинский Кирбейский Оленекский Шологонский	4 сельские	1294 га (1302 га?), из них сенокосы – 55,1%, пастбища – 44,9%.
Северо-восточная (животноводческо-оленоводческо-промысловая)				

Верхоянский	134,1	14 – Адыччинский Арылахский Бабушкинский Барыласский Борулахский Дулгалахский Сартанский Столбинский Суордахский Табалахский Чёрюмчинский Эгинский Эльгетский Янский	15 сельские (с 9 п. п.), 1 город улусного значения, 3 поселка (с 3 п. п. до 1998 г.)	80,7 тыс. га, из них сенокосы – 47,7%, пастбища – 52,1%.
Момский	104,6	6 - Индибирский Момский Соболохский Тебюлехский Улахан-Чистайский Чыбагалахский	7 сельские	17,5 тыс. га, из них сенокосы – 28,2%, пастбища – 71,3%.
Оймяконский	92,2	6 – Аргамойский Борогонский 1-й Борогонский 2-й Сордоннохский Терютский Ючюгейский	16 сельские, 7 поселков (с 9 п.п. до 1998 г.)	14,6 тыс. га, из них сенокосы – 37,6%, пастбища – 61,5%.
Томпонский	135,8	8 – Баягантайский Мегино-Алданский (Нежданнинский) Охот- Перевозовский Сасыльский Теплоключевский Томпонский Ынгинский	14 сельские, 2 поселка	37,2 тыс. га, из них пашни – 6,9%, сенокосы – 23,3%, пастбища – 69,2%.
Эвено- Бытантайский	55,6	3 – Верхнебытантайски й Нижнебытантайский Тюгесирский	4 сельские (с 2 п.п. до 1998 г.)	10,8 тыс. га, из них пашни – 16%, сенокосы – 35,6%, пастбища – 46,5%.
Индигино-колымская (животноводческо-промысловая с локальным оленеводством)				

Абыйский	69,4	6 - Абыйский Майыарский Мугурдахский Оттох-Атахский Уолбутский Урасалахский	6 сельские, 1 поселок	13,7 тыс. га, из них сенокосы – 53,8%, пастбища – 46,2%.
Верхнеколымский	67,8	4- Арылахский Верхнеколымский Нелемнский Угольнинский	5 сельские, 1 поселок	8,4 тыс. га, из них сенокосы – 52,3%, пастбища – 45,9%.
Среднеколымский	125,2	9 – Алазейский Байдинский Берёзовский Кангаласский 1-й Кангаласский 2-й Мятиский 1-й Мятиский 2-й Сен-Кюельский Хатынгнахский	13 сельские (с 1 п. п. до 1998 г.) 1 город улусного значения	28,7 тыс. га, из них сенокосы – 56,2%, пастбища – 43,8%.

*п.п. – подчиненное поселение

Как показано в табл. 1¹, по итогам 1990-х гг. всего было: в северо-западно-прибрежной группе в семи оленеводческо-промысловых районах - 45 сельских поселений, 34 наслега и семь поселков; в северо-восточной животноводческо-олeneводческо-промысловых районах – 56 сельских поселений, 37 наслегов и 12 поселков, один город районного значения; в индигиро-колымской группе в трех животноводческо-промысловых с локальным оленеводством районах – 24 сельских поселения в 19 наслегах, два поселка, один город улусного (районного) значения. Таким образом, строго в сельских территориях 15 изучаемых улусов (районов) были 90 наслегов и в них 125 сельских поселений. Также были в данных районах 21 поселок и два города улусного значения. И хотя относительно традиционного хозяйства речь обычно идет о сельских территориях, сельских поселениях, сельском населении, нужно иметь ввиду, что особенно в Арктике и на Севере, городское население в поселках и районных городах ведет хозяйство и/или его жизнь тесно связана с традиционным хозяйственным укладом жизни и оно непосредственно влияет на содержание повседневной жизни. Всего территория изучаемых 15 арктических и северных улусов/районов занимала 59,2% (1836,9 тыс. кв. км) всей территории республики, в том числе северо-западно-прибрежная группа – 33,9% (1052,2 тыс. кв. км), северо-восточная – 16,8% (522,3 тыс. кв. км) и индигиро-колымская – 8,5% (262,4 тыс. кв. км).

Особенности использования земельных ресурсов в хозяйствах изучаемых улусов в первый постсоветский период связаны, конечно же, с результатами земельной реформы. В течение первого десятилетия земельных преобразований было принято большое количество законов и нормативных актов в области землепользования и землевладения, но именно в начале 1990-х годов были заложены новые земельные отношения и началась структуризация земель сельскохозяйственного назначения и системы землепользования и землевладения (Аграрные преобразования..., 2008, с. 227–230; История Якутии: в 3 т. Т. III...с.493-495).

¹Экономика улусов и городов Республики Саха (Якутия). 1985-1999. Статистический сборник. Якутск, 2000. 144 с.; Географические основания развития отдельных частей Якутии в кратких описаниях улусов, наслегов и населенных мест республики. Якутск: Сахаполиграфиздат, 2003. 696 с.

Создание новых рыночных структур предполагало коренную реорганизацию бывших коллективных хозяйств, их переформатирование на рыночный лад, тем более что немалая часть их уже была экономически разорена или близка к этому. В то же время сроки и порядок осуществления земельной реформы принципиально расходились с предварительными установками на поэтапность и последовательность реализации рыночных преобразований (Вербицкая, 2017, с. 66; История Якутии: в 3 т. Т. III...с.493-495). В Республике Саха (Якутия) сложность решения земельного вопроса была обусловлена обширностью территории, особенностями природно-климатического и почвенно-биологического развития, отсутствием законодательно-правовых нормативов по землеустройству и использованию земли (Ковлеков, 1999, с. 78; История Якутии: в 3 т. Т. III...с.493-495). Первым шагом стал Закон Якутской-Саха ССР от 4 марта 1991 г. «О земельной реформе», который устанавливал развитие в республике на равноправной основе различных форм сельскохозяйственного производства и подтвердил наличие и равенство государственной, колхозно-кооперативной и коллективно-долевой собственности. Каждый член колхоза и совхоза получил право выйти из него с целью организации крестьянского хозяйства и с предоставлением ему земельного участка (Федоров, 1999, с. 22; История Якутии: в 3 т. Т. III...с.493-495). 10–11 сентября 1991 г. в г. Якутске состоялся Первый съезд кочевых родовых общин малочисленных народов Севера Якутии, на котором решались главным образом вопросы земельных отношений. Было принято обращение к руководству республики: признать этнические территории в соответствии с п. 4 Декларации о государственном суверенитете Якутской-Саха ССР достоянием малочисленных народов Севера; в ходе земельной реформы вернуть им незаконно отторгнутые или переданные другим районам, землепользователям, городам и рабочим поселкам оленьи пастбища, охотничьи угодья и рыболовные водоемы предоставить в вечное пользование с правом наследования; в закон о земле Якутской-Саха ССР включить самостоятельный раздел об этнических территориях малочисленных народов Севера Якутии (Ковлеков, 1999, с. 80–81; История Якутии: в 3 т. Т. III...с.493-495). В 1992–1993 гг. были разработаны и утверждены принципы землепользования в сайылычных хозяйствах (летниках), кочевых родовых общинах; определен порядок установления среднерайонной доли земельного участка и возмещения убытков сельскохозяйственного производства землепользователям (Управление..., 1999, с. 154–155; История Якутии: в 3 т. Т. III...с.493-495). В 1994 г. была проведена инвентаризация всех категорий земель и образован Фонд землеустройства и плодородия земель РС (Я). В 1995 г. дополнительно предоставлены сенокосные участки для развития личных подсобных хозяйств граждан; созданы резервные фонды улусных и наслежных администраций; началась работа по утверждению и установлению границ наслегов, введены исторически сложившиеся административно-территориальные единицы «улус» и «наслег». (Управление..., 1999, с. 128–133; История Якутии: в 3 т. Т. III...с.493-495). Земельный фонд Республики Саха (Якутия) на 1 января 1998 г. составлял 308352,3 тыс. га. Большая часть территории была занята землями лесного фонда (65,5%). В этот период наиболее полно были представлены земли сельскохозяйственного назначения - 23,3%, основную долю земель данной категории составляли оленьи и конские пастбища — 49809,9 тыс. га (69,4%), леса — 13470,9 тыс. га (18,8%), сельскохозяйственные угодья — 1090,9 тыс. га (1,5%). При этом 89,2% последних составили сенокосы и пастбища. Что касается распределения земель сельскохозяйственного назначения по землепользователям, то, по данным Госкомзема республики, наибольший удельный вес приходился на родовые общины (66%) и государственные хозяйства (27%) (Управление..., 1999, с. 128–133; История Якутии: в 3 т. Т. III...с.493-495). Конечно, в последующем, ситуация в корне изменилась, и оленьи и конские пастбища были переведены в земли лесного фонда и проблема их централизованного учета и в целом доступности, сохранности только актуализируется до сих пор.

В табл.1 также даны размеры сельскохозяйственных угодий, в том числе соотношение сенокосов и пастбищ по районам. И они касаются только угодий для заготовки сенажного корма и выпаса для крупного рогатого скота и отчасти лошадей. По официальным статистическим данным сложилась следующая картина. В северо-западно-прибрежной группе сельхозугодья занимали всего 15,932 тыс. га, или 0,02% всей занимаемой территории данной группы улусов. В северо-восточной группе всего сельхозугодья составляли 160,8 тыс. га, или 0,31% всей земельной площади группы.

В индигиро-колымской группе на сельхозугодья приходилось 50,8 тыс. га, или 0,19% всей занимаемой группой территории. Всего сельхозугодья в трех группах районов составляли 227,532 тыс. га, что составляло 0,12% всей территории 15 изучаемых улусов/районов. Как видно, официально закрепленные сельскохозяйственные угодья – сенокосы и пастбища – составляли мизерную долю общих территорий улусов/районов. Централизованного статистического учета по количеству хозяйств по категориям по районам Якутии в 1990-е гг. не велось, представлена была только динамика объемов производства и поголовья по категориям хозяйств. Поэтому здесь представлены официальные статистические данные по районам проживания малочисленных народов Севера РС(Я), в которые входят практически все территории изучаемых 15 улусов/районов, кроме Верхоянского, части наслегов Среднеколымского, Оймяконского, Томпонского, Усть-Янского улусов. «Социально-экономическое положение районов проживания народов Севера и арктических районов определяется общими для всей республики социально-экономическими процессами. Это связано с трансформацией общественной системы, реформами в сфере экономики. Поскольку в основном районы проживания народов Севера и арктических районов - сельская местность, то и показатели развития этих районов Севера сравнимы с показателями развития села» (Некоторые показатели экономического..., 1996, с.11). По итогам 1999 г. в оговоренных территориях 15 изучаемых районов были организованы 28 новых сельскохозяйственных предприятий в форме коллективных предприятий, государственных муниципальных предприятий и других (Некоторые показатели социально-экономического положения..., 2001, с. 22). Новыми формами хозяйств стали родовые общины и крестьянские хозяйства, землепользование которых показывает в определенной степени состояние распределения в большей степени оленьих пастбищ в оленеводстве – этнообразующем виде традиционного хозяйствования малочисленных народов Севера. Поэтому обратимся к имеющейся динамике количества данных категорий хозяйств и предоставленных земель в изучаемых районах (табл.2).

Таблица 2

**Землепользование родовых общин и крестьянских хозяйств
по состоянию на 1999 г. в районах проживания малочисленных народов Севера, в га**

	Родовые общины		Крестьянские хозяйства	
	хозяйства	земля	хозяйства	земля
Северо-западно-прибрежная (олeneводческо-промысловая)				
Аллаиховский	9	3259371	1	21
Анабарский	4	209908	1	*
Булунский	17	5906744	5	128
Нижнеколымский	3	4414693	16	4405
Усть-Янский	18	240113	3	1804
Жиганский	28	3795506	8	153
Оленекский	18	3171108	-	-
Всего по 7 районам группы	97	20997443	34	6511
Северо-восточная (животноводческо-олeneводческо-промысловая)				
Верхоянский				
Момский	-	-	6	1028
Оймяконский	-	-	11	140
Томпонский	4	3514787	-	-
Эвено-Бытантайский	14	470112	5	32
Всего по 5 районам группы	18	3984899	22	1200
Индигиро-колымская (животноводческо-промысловая с локальным оленеводством)				
Абыйский	-	-	5	415
Верхнеколымский	2	1278	44	40942
Среднеколымский	6	983777	-	-

Всего по 3 районам группы	8	985055	49	41357
Итого по 15 улусам/районам	123	25967397	105	49068
Всего по РС (Я)	254	46584004	4116	598275

*зарегистрированы, но земля не выделена

Как видно на табл. 2, таким образом, 48,4% (123) всех родовых общин республики находились в 15 изучаемых улусах. При этом среди 15 изучаемых районов 78,7% (97) были в первой оленеводческо-промысловой группе, 14,6% (18) – в северо-восточной пропорционально многоотраслевой группе, 6,3% (8) – в индигиро-колымской с локальным оленеводством. Соответственно, из всех земель родовых общин по республике 55,7% (25967397 га) относились к землям изучаемых улусов, в том числе 45,1% (20997443 га) земель относились к северо-западно-прибрежной группе, что объясняется ее оленеводческо-промысловой специализацией и составляли олени пастбища и охотничьи угодья хозяйств; 8,5% (3984899 га) земель родовых общин республики относились к северо-восточной группе и 2,1% (985055 га) - к индигиро-колымской группе. Среди самих 15 изучаемых улусов соотношение земель родовых общин сложилось следующим образом: 80,9% в северо-западно-прибрежной группе, 15,3% в северо-восточной, 3,8% - в колымо-индигирской. Данное соотношение показывает специфику землепользования исходя из специализации родовых общин, которые в основном, практически все, занимались оленеводством и промыслами. Поэтому данные показатели родовых общин с количеством предоставленных земель после земельной реформы дают в целом представление о размерах оленьих пастбищ в изучаемых улусах по группам специализации и природным условиям хозяйствования.

Более скромными были размеры земель у крестьянских хозяйств, в состав которых, включена и часть, уже представленных в табл.1. непосредственно сельскохозяйственных угодий – сенокосов и пастбищ для крупного рогатого и частично табунного коневодства. Так, всего в изучаемых улусах было 105 крестьянских хозяйств с 49068 га земель, что составляло 2,5% всех крестьянских хозяйств республики и 8,2% земель хозяйств данной категории. Среди изучаемых улусов наибольшее количество – 46,6% крестьянских хозяйств было в индигиро-колымской группе - с 84,3% их земель, также соответственно в северо-западно-прибрежной – 32,3% крестьянских хозяйств с 13,3% земель и в северо-восточной - 20,9% хозяйств данной категории с 2,4% земель.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, показано географическое положение региона в заданных естественных природных условиях Якутии, обращено внимание на экстремальные особенности жизни, ландшафтно-климатическую специфику в формировании и развитии исторически сложившихся направлений традиционного хозяйствования коренного населения края. Природно-хозяйственное районирование разделено на основе специализации традиционных занятий изучаемых 15 арктических и северных районов Якутии на три группы: северо-западно-прибрежная (олeneводческо-промысловая), северо-восточная (животноводческо-олeneводческо-промысловая), индигиро-колымская (животноводческо-промысловая с локальным оленеводством). Специфика распределения земельных ресурсов и землепользования имела свои особенности.

После земельной реформы 1990-х гг. были официально введены административно-территориальные единицы «улус» и «наслег», строго в сельских территориях 15 изучаемых улусов (районов) было 90 наслегов и в них 125 сельских поселений. На наследном и улусном уровнях сформировался учет и распределение земельных ресурсов и землепользования.

Новые категории хозяйств – родовые общины и крестьянские хозяйства - и предоставленные им земли показывают примерное распределение оленьих, конских пастбищ и сельскохозяйственных угодий - сенокосов и пастбищ для крупного рогатого скота.

В основной части статьи представлено более подробное описание распределения их по группам районов и по отдельным улусам/районам. Показатель природных условий и земельных ресурсов, особенности землепользования в аграрной сфере являются основой для исследования всей жизнедеятельности традиционного арктического хозяйства Якутии в изучаемый период.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аграрные преобразования и сельское хозяйство Сибири в XX веке. Очерки истории. Новосибирск, 2008. 307 с.

Алексеев В. А. Оленьи пастбища и вопросы землевладения в Республике Саха (Якутия) // Биологические ресурсы Крайнего Севера: современное состояние и перспективы использования. Сборник научных трудов. ГНУ НИИ сельского хозяйства Севера. Санкт-Петербург, 2008. СС.5-9.

Вербицкая О.М. Сельская семья на этапе социально-экономических трансформаций 1985–2002 гг. М., 2017. 408 с.

Винокурова Л.И. Земля как пространство повседневной жизнедеятельности аборигенов Якутии в 1960-1990 гг. // Теория и практика общественного развития. № 12. 2013. С. 48-51.

Гаврильева Н.К., Николаева Ф.В., Старостина А.А., Гоголева Н.И. Мониторинг земельных ресурсов Республики Саха (Якутия) // Московский экономический журнал. № 7. 2020. С.45-56.

Географические основания развития отдельных частей Якутии в кратких описаниях улусов, наслегов и населенных мест республики. Якутск: Сахаполиграфиздат, 2003. 696 с.

Гудыма А.П., Булатов В.И. Социально-философские и экологические аспекты устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера. Аналитический обзор. Экология. Серия аналитических обзоров мировой литературы. № 66. 2002. 109 с.

Егоров Е. Г., Пономарева Г. А., Федорова Е. Н. Географическое положение Республики Саха (Якутия) и его уникальность // Стратегия развития региона. №14(107). 2009. С. 16-21; Якутия. Историко-культурный атлас. – М.: Феория. 2007. С. 16–18.

История Якутии: в 3 т. Т. III / Под общ. ред. А.Н. Алексеева; отв. ред. С.И. Боякова. — Новосибирск: Наука, 2021. 592 с.

Калаврий Т.Ю. Анализ современного состояния и тенденций развития территорий традиционного природопользования арктических районов Республики Саха (Якутия) // Экономика: вчера, сегодня, завтра. Том 11. № 1-1. 2021. С. 48-65.

Ковлеков С.И. Аграрная реформа в Республике Саха (Якутия) в 1991–1995 гг. // Суверенная Республика Саха (Якутия) (1991–1996): проблемы коренных преобразований. Якутск, 1999. С. 76–110.

Некоторые показатели экономического и социального развития районов проживания малочисленных народов Севера и Арктических районов в 1980, 1985, 1990-1995 гг. Статистический сборник № 171/4071. Якутск, 1996. 150 с.

Некоторые показатели социально-экономического положения районов проживания коренных малочисленных народов Севера за 1990, 1995, 1998-2000 годы. Статистический сборник № 223/5282. Якутск: Госкомстат РС(Я), 2001. 54 с.

Нефедова Т.Н. Сельская Россия на перепутье. М.: Новое издательство. 2003. 405 с.

Никифоров А. Г. Анализ традиционного природопользования жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) // Региональные проблемы устойчивого развития сельской местности. Сборник статей XVI Всероссийской научно-практической конференции. Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2019. С. 170-174.

Новиков А.В. Анализ земельных ресурсов прибрежной арктической зоны Республики Саха (Якутия) // Горизонты экономики. № 2(61). 2021. С.105-110.

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ. URL: http://www.mnr.gov.ru/activity/regions/respublika_sakha_yakutiya/ (дата обращения 13.02.2022)

Поисеев И.И. Устойчивое развитие Севера. Новосибирск, 1999. С.61-71.

Пономарева Г.А., Степанова А.Е. Оценка аграрно-географического положения Республики Саха (Якутия) // Развитие АПК. 32(125). 2009. С. 106-110.

Поисеев И. И. Общие и внутрирегиональные особенности земельного фонда Республики Саха (Якутия) // Проблемы современной экономики. № 3(63). 2017. С.152-156.

Тихонов Н.Н. Северное село. Новосибирск: Наука, 1996. 384 с.

Официальный интернет-портал правовой информации. Указ Президента РФ от 2 мая 2014 г. №296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» (с изменениями на 13 мая 2019 г.) URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905130027?index=0&rangeSize=1> (дата обращения 13.02.2022).

Управление земельными отношениями в Якутии (1632–1998) / Под общ. ред. И.О. Пахомова, А.Е. Махарова. Якутск, 1999. 424 с.

Федоров В.И. Основные направления внутренней и внешнеэкономической политики Республики Саха (Якутия) // Суверенная Республика Саха (Якутия) (1991–1996): проблемы коренных преобразований. Якутск, 1999. С. 8-43.

Филиппова В.В. Национально-территориальное устройство и традиционное природопользование коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) // Человек и Север: антропология, археология, экология. Сборник трудов Всероссийской конференции. Тюмень: Институт проблем освоения Севера СО РАН, 2009. С.199-202.

Экономика улусов и городов Республики Саха (Якутия). 1985-1999. Статистический сборник. Якутск, 2000. 144 с.

NATURAL CONDITIONS AND ISSUES OF LAND RESOURCES IN THE TRADITIONAL MANAGEMENT OF THE INDIGENOUS POPULATION OF THE ARCTIC REGIONS OF YAKUTIA IN THE FIRST POST-SOVIET PERIOD

Sannikova, Yana Mikhailovna¹

¹Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Institute for Humanitarian Research and Problems of Indigenous Peoples of the North, SOR RAN, 1, Petrovsky Street, Yakutsk, Russia,
E-mail: sannikowa@mail.ru

Abstract

The article considers the natural conditions and issues of land resources in the traditional management of the indigenous population of the studied region. The first post-Soviet period in Yakutia, the study of its Arctic and northern territories, contributed its own features to the formation of the land fund. In this regard, agricultural lands included, in addition to agricultural lands, deer and horse pastures. And although there was no universal centralized accounting of them at that time, using the example of farms in areas of traditional residence of indigenous small-numbered peoples of the North, it is possible to show the distribution of land and the specifics of land use depending on the specialization of the districts. At the same time, land resources based on the data of uluses/districts are shown with the determination of the number of villages and settlements by groups of areas of specialization and traditional branches of economy. The considered statistical data provide research material for further study of the problem of the development of traditional economy in Yakutia.

Keywords: natural conditions, land resources, Arctic, Yakutia, traditional economy.

REFERENCE LIST

Agrarny`e preobrazovaniya i sel`skoe khozyajstvo Sibiri v XX veke. Ocherki istorii. Novosibirsk, 2008. 307 s.

Alekseev V. A. Olen`i pastbishha i voprosy` zemlevladieniya v Respublike Saxa (Yakutiya). Biologicheskie resursy` Krajnego Severa: sovremennoe sostoyanie i perspektivy` ispol`zovaniya. Sbornik nauchny`x trudov. GNU NII sel`skogo khozyajstva Severa. Sankt-Peterburg, 2008. S. 5-9.

Verbiczkaya O.M. Sel`skaya sem`ya na e`tape social`no-e`konomicheskix transformacij 1985–2002 gg. M., 2017. 408 s.

Vinokurova L.I. Zemlya kak prostranstvo povsednevnoj zhiznedeyatel`nosti aborigenov Yakutii v 1960-1990 gg. Teoriya i praktika obshhestvennogo razvitiya. Vol. 12. 2013. S. 48-51.

Gavril`eva N.K., Nikolaeva F.V., Starostina A.A., Gogoleva N.I. Monitoring zemel`ny`x resursov Respubliki Saxa (Yakutiya). Moskovskij e`konomicheskij zhurnal. Vol. 7. 2020. S. 45-56.

Geograficheskie osnovaniya razvitiya otdel`ny`x chastej Yakutii v kratkix opisaniyax ulusov, naslegov i naselenny`x mest respublik. Yakutsk: Saxapoligrafizdat, 2003. 696 s.

Gudy`ma A.P., Bulatov V.I. Social`no-filosofskie i e`kologicheskie aspekty` ustojchivogo razvitiya korenny`x malochislenny`x narodov Severa. Analiticheskij obzor. E`kologiya. Seriya analiticheskix obzorov mirovoj literatury`. Vol. 66. 2002. 109 s.

Egorov E. G., Ponomareva G. A., Fedorova E. N. Geograficheskoe polozhenie Respubliki Saxa (Yakutiya) i ego unikal`nost. Strategiya razvitiya regiona. Vol. 14(107). 2009. S. 16-21;

Istoriya Yakutii: v 3 t. T. III / Pod obshh. red. A.N. Alekseeva; otv. red. S.I. Boyakova. - Novosibirsk: Nauka, 2021. 592 s.

Kalavrij T.Yu. Analiz sovremennogo sostoyaniya i tendencij razvitiya territorij tradicionnogo prirodopol`zovaniya arkticheskix rajonov Respubliki Saxa (Yakutiya). E`konomika: vchera, segodnya, zavtra. Tom 11. Vol. 1-1. 2021. S. 48-65.

Kovlekov S.I. Agrarnaya reforma v Respublike Saxa (Yakutiya) v 1991–1995 gg. Suverennaya Respublika Saxa (Yakutiya) (1991–1996): problemy` korenny`x preobrazovanij. Yakutsk, 1999. S. 76–110.

Nekotory`e pokazateli e`konomicheskogo i social`nogo razvitiya rajonov prozhivaniya malochislenny`x narodov Severa i Arkticheskix rajonov v 1980, 1985, 1990-1995 gg. Statisticheskij sbornik Vol. 171/4071. Yakutsk, 1996. 150 s.

Nekotory`e pokazateli social`no-e`konomicheskogo polozheniya rajonov prozhivaniya korenny`x malochislenny`x narodov Severa za 1990, 1995, 1998-2000 gody`. Statisticheskij sbornik Vol. 223/5282. Yakutsk: Goskomstat RS(Ya), 2001. 54 s.

Nefedova T.N. Sel`skaya Rossiya na pereput`e. M.: Novoe izdatel`stvo. 2003. 405 s.

Nikiforov A. G. Analiz tradicionnogo prirodopol`zovaniya zhiznedeyatel`nosti korenny`x malochislenny`x narodov Severa v Respublike Saxa (Yakutiya). Regional`ny`e problemy` ustojchivogo razvitiya sel`skoj mestnosti. Sbornik statej XVI Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Penza: Penzenskij gosudarstvenny`j agrarny`j universitet, 2019. S. 170-174.

Novikov A.V. Analiz zemel`ny`x resursov pribrezhnoj arkticheskoy zony` Respubliki Saxa (Yakutiya) Gorizonty` e`konomiki. Vol. 2(61). 2021. S. 105-110.

Poiseev I.I. Ustojchivoje razvitie Severa. Novosibirsk, 1999. S.61-71.

Ponomareva G.A., Stepanova A.E. Ocenka agrarno-geograficheskogo polozheniya Respubliki Saxa (Yakutiya). Razvitie APK. Vol. 32(125). 2009. S. 106-110.

Poiseev I. I. Obshhie i vnutriregional`ny`e osobennosti zemel`nogo fonda Respubliki Saxa (Yakutiya) Problemy` sovremennoj e`konomiki. Vol. 3(63). 2017. S.152-156.

Tixonov N.N. Severnoe selo. Novosibirsk: Nauka, 1996. 384 s.

Upravlenie zemel`ny`mi otnosheniyami v Yakutii (1632–1998) / Pod obshh. red. I.O. Paxomova, A.E. Maxarova. Yakutsk, 1999. 424 s.

Fedorov V.I. Osnovny`e napravleniya vnutrennej i vneshnee`konomicheskoy politiki Respubliki Saxa (Yakutiya). Suverennaya Respublika Saxa (Yakutiya) (1991–1996): problemy` korenny`x preobrazovanij. Yakutsk, 1999. S. 8–43.

Filippova V.V. Nacional`no-territorial`noe ustrojstvo i tradicionnoe prirodopol`zovanie korenny`x malochislenny`x narodov Severa v Respublike Saxa (Yakutiya). Chelovek i Sever: antropologiya, arxeologiya, e`kologiya. Sbornik trudov Vserossijskoj konferencii. Tyumen`: Institut problem osvoeniya Severa SO RAN, 2009. S. 199-202.

E`konomika ulusov i gorodov Respubliki Saxa (Yakutiya). 1985-1999. Statisticheskij sbornik. Yakutsk, 2000. 144 s.